

**UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARIDA TADBIRKORLIK
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUV YO'LLARI**

¹ Isroilova Shoira Turg'unovna, ² Ismailova G.A., ³ Ho'jamova M.F.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika Universiteti Ta'lim menejmenti kafedrasii
dotsenti

^{2,3}2-kurs Maktab menejmenti

Tel:(99)84671 18

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050294>

Annatsiya. Tadbirkorlik layoqat bor kishilar yoki tadbirkor shaxsi, ishbilarmon yoki biznesmenlar. Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, tadbirkorlik layoqatini oshirish, tadbirkor shaxsini kamol topishida yo'l boshchilik qiluvchi rahbarlarni tarbiyalash va yurtimizda tadbirkorlikka qaratilgan e'tibor haqida o'z fikrimizni bayon qilamiz.

Kalit so'zlar: tadbirkor ,tadbirkorlik, tadbirkorlik layoqati , ishbilarmon yoki biznesmenlar, prezidentimiz farmonlari, tadbirkorlik loyihalari. Yurtimizda yaratilayotgan shart-sharoitlar , erishilgan yutuqlar, tadbirkorlarning oliy maktablari

«Yangi O'zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirga davrning taqozosi, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy-ma'naviy asos, xalqimizga xos yaratuvchanlik shijoati va keng ko'lamli islohotlarimizning yaqqol ifodasidir», Iqtisodiyot- bu ishlab chiqarish, taqsimlash va savdo, shuningdek, tovarlar va xizmatlarni iste'mol qilish sohasini o'rganish sohasi. Umuman olganda, u tanqis resurslarni ishlab chiqarish, ishlatish va boshqarish bilan bog'liq amaliyotlar nutqlar va moddiy ifodalarni ta'kidlaydigan ijtimoiy soha sifatida belgilanadi.

Tadbirkorlik deganda kishilarning foyda olish maqsadida tavakkalchilik asosida o'z mablag'i, mulki, bilimi va imkoniyatlarini ishga solib, tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyati tushuniladi. Ular foyda olish maqsadida tovar va xizmatlar yaratish uchun tavakkalchilikni zimmasiga oladigan kishilar tushuniladi. Iqtisodiyot davlatda o'z o'rniga ega bo'lgan murakkab infratuzilmasini bosh tarmog'i hisoblanadi. Bu borada Prezidentimizning o'tgan yillar doirasida qaraydigan bo'lsak. 2018-yil "Faol tadbirkorlik inovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash " yili deb nom berilganligi davlat dasturi doirasida 21 trillion so'm va 1 milliard dollarga teng 76 mingta loyihani amalga oshirilgani o'tgan yillar yaxshi niyat bilan boshlangan ishlarimizning natijasini ko'rsatib turibdi. " Har bir oila- tadbirkor" , "Yoshlar - kelajagimiz" kabi dasturlar doirasida 2 trillion so'mga yaqin mablag' ajratilib joylarda 2 ming 600 dan ortiq biznes loyihalari amalga oshirildi.

Iqtisodiyot sohasida oldimizda turgan vazifalar haqida gapirganda, avvalo, keng qamrovli iqtisodiy islohotlar, negizida quyidagi maqsadlarni mujassam ekanini qayd etish lozim.

- Ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur shart sharoitlarni yaxshilash.

- iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish xususiy sektorini jadal rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini ko'paytirish.

-iqtisodiyotni rivojlantirishga doir strategik vazifalarni ro'yobga chiqarishga qodir malakali kadrlarni tayyorlash. Shu va shu kabi maqsadlarga erishish uchun ustuvor vazifalarni amalga oshirish talab etiladi.

1) Biz makroiqtisodiy barqarorlikni va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashimiz shart.

2) Iqtisodiyotimiz rivojining muhim sharti bo'lgan faol investitsiya siyosatini izchil davom ettirish.

3) Bank va moliya tizimida islohotlarni jadal davom ettirish, sohaga zamonaviy bozor mexanizmlarini keng joriy etish zarur.

4) Fuqarolarimiz soliqlardan qochish emas , uni vaqtida to'lashdan manfaatdor bo'lishi kerak.

5) Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlar jadal davom ettiriladi.

Tadbirkorlik biznes g'oyadan boshlanadi. Biznes-g'oyaning qanchalik to'g'ri tanlangani biznes muvaffaqiyatning eng asosiy va boshlang'ich omillaridan biri hisoblanadi. Lekin biznes g'oyaning o'zi muvaffaqiyatli biznes uchun yetarli emas. Uning uchun aniq hisob- kitoblarga asoslangan reja tuzish lozim. Biz umumiy o'rta ta'lim maktablarida tadbirkorlik ya'ni kichik biznesni qanday olib qay darajasida qilishimiz mumkin? Bunda asosan xususiy tadbirkorlikdan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni oila a'zolarimiz bilan hamkorlikda qilishimiz mumkin.

Bizning buyuk ajdodimiz Amir Temurning " Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi azmi qat'iy tadbirkor va xushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir" degan o'gitini sharhlaydigan bo'lsak . O'rta asrlar davrida ko'rinib turibdiki , ishbilarmon, tadbirkor , xushyor kishilar ming- minglab tadbirsiz ya'ni harakatsiz hech nima bilan ishi yo'q loqayd kishilardan yaxshidir deyilgan. Ular insonlarga foydasi tegishi haqida mulohaza aytilib o'tilgan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev " Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz" 2019 yil Toshkent
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev " Yangi O'zbekiston strategiyasi" 2018 yil Toshkent
3. James Paul, Urban Sustainability in Theory and practice " Circles of Sustainability " London 2015 .
4. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.